

Artykuły w czasopismach

1. M. Baranowski, K. Pera (2023): Gold mining stocks - an investor's perspective. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi*, 39.
2. M. Foltyn-Zarychta, R. Buła, K. Pera (2021): Discounting for Energy Transition Policies - Estimation of the Social Discount Rate for Poland. *Energies*, 14.
3. K. Pera (2020): Investment attractiveness of natural resources companies and commodity contracts - a comparative analysis for the first half of 2019 and 2020 motivated by the SARS-Cov-2 pandemic. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi*, 36.
4. K. Pera (2013): O metodycznej poprawności wyceny obligacji. *Studia Ekonomiczne*, 155.
5. K. Pera (2012): O metodycznej zbieżności wyceny akcji ze sposobami szacowania dochodowej wartości przedsiębiorstwa. *Acta Economica*, 1.
6. K. Pera (2011): Dylematy doboru oraz interpretacji dyskontowych mierników oceny efektywności projektów inwestycyjnych. *Studia Ekonomiczne*, 74.
7. K. Pera (2011): Sposoby uwzględniania ryzyka w dyskontowych metodach oceny efektywności ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. *Przegląd Górniczy*, 6.
8. K. Pera, P. Saługa (2010): Estimation of price volatility and the convenience yield. A study based on zinc and lead example. *Prace Naukowe UE we Wrocławiu*, 138.
9. K. Pera (2010): Modyfikacja metody ekwiwalentu pewności dla projektów inwestycyjnych o znanym poziomie wartości strategicznej. *Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG*, 1.
10. K. Pera (2009): Approaches to real options valuation and their separate character vs. financial options valuation. *IFZ Working Paper Series*, 11.
11. K. Pera (2008): Dwumianowy model wyceny opcji finansowej. *Ekonomia i Banki*, 1.
12. K. Pera (2008): Koncepcja VaR (Value at Risk) w pomiarze ryzyka surowcowego projektu inwestycyjnego. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi*, 4.
13. K. Pera (2007): Wykorzystanie rachunku opcyjnego w inwestycjach z zakresu eksploatacji nieodnawialnych zasobów przyrody. *Studia Ekonomiczne*, 44.
14. K. Pera (2006): Opcje realne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. *Studia Ekonomiczne*, 40.
15. K. Pera (2005): Opcje realne jako narzędzie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. *Zeszyty Naukowe WSBiF w Katowicach*, 9.
16. K. Pera (2004): Перспективы введения евро в Польше. *Банковский вестник*, 34.
17. K. Pera, M. Baron (2003): Zastosowanie koncepcji "shadow price" w metodologii określania efektywności i użyteczności inwestycji proekologicznych. *Zeszyty Naukowe WSBiF w Katowicach*, 7.
18. K. Pera, M. Baron (2002): Szacowanie pełnej wartości środowiska przyrodniczego. Ujęcie metodyczne. *Ekonomia i Środowisko*, 1.
19. K. Pera (2002): Wybrane zagadnienia optymalizacji gospodarczego wykorzystania nieodnawialnych zasobów przyrody. *Studia Ekonomiczne*, 24.
20. K. Pera (2002): Zastosowanie programowania dynamicznego do tworzenia optymalnej strategii inwestycyjnej. *Studia Ekonomiczne*, 24.
21. K. Pera (1999): Model ekonomiczny redukcji emisji CO₂ do 2005 r. Podstawy analizy formalnej na przykładzie Szwajcarii. *Zeszyty Naukowe AE*, 6.
22. K. Pera (1994): Optymalizacja wielookresowej alokacji nieodnawialnych zasobów przyrody. *Zeszyty Naukowe AE*, 134.
23. L. Leśniewski, K. Pera, W. Zwerdling (1989): Оценка методологических работ по эффективности безотходного производства. *Бюллетень Института Окружающей Среды*, 1.
24. K. Pera (1982): Ceny a rachunek efektywności badań naukowych. *Problemy postępu technicznego*, 6.

Książki i rozdziały w monografiach

1. K. Pera (2023): O tożsamości nauki (na przykładzie ekonomii). [W:] Idealizm a pragmatyzm współczesnego miasta. A. Szelałowska (red.). Warszawa, SGH.
2. K. Pera (2022): Specyfika wyceny aktywów geologiczno-górnicznych (AGG) na potrzeby postępowań likwidacyjnych i naprawczych. [W:] Zarządzanie wartością. Post(?)pandemiczna perspektywa wartości. P. Antonowicz, P. Pisarewicz, J. Sadkowska, J. Siciński (red.). Sopot, Centrum Myśli Strategicznych.
3. P. Pietkiewicz, R. Uberman, K. Pera, K. Szamałek, E.J. Sobczyk, R. Uberman, S. Mazurek, W. Glapa, W. Naworyta, M. Dudek (2021): Kodeks wyceny aktywów geologiczno-górnicznych PolVal. Kraków, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin.
4. K. Pera (2019): Alternatywny sposób użytkowania nieruchomości jako opcja rzeczowa - istota i pomiar. [W:] Granice rynku nieruchomości. Wyzwania i praktyka. P. Bartkowiak (red.). Poznań, Wyd. UE.
5. K. Pera (2019): Modyfikacja sposobu kwantyfikacji ryzyka rzeczowych projektów inwestycyjnych - ujęcie postulatywne. [W:] Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania. A. Wojewnik-Filipkowska, K. Szczepaniak (red.). Gdańsk, Wyd. UG.
6. K. Pera (2018): Sytuacja finansowa spółek ukraińskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір. Л. А. Дудинець, О. Й. Гірна, Р. К. Сурпенкова (red.). Львів, Львовський інститут ДВНЗ.
7. K. Pera (2018): Устойчивость финансовой системы Польши - анализ и условия. Банковская система: устойчивость и перспективы развития. К.К. Себеко (red.). Пинск, ПолесГУ.
8. K. Pera (2017): Efektywność finansowa spółek ukraińskich notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. [W:] Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір. Р. К. Сурпенкова, Л. А. Дудинець, О. Ю. Гірна (red.). Львів, Львовський інститут ДВНЗ.
9. K. Pera, R. Buła, M. Celej, M. Foltyn-Zarychta, D. Mitrenga (2016): Modele inwestycyjne. Zbiór przykładów i zadań. Warszawa, C.H.Beck.
10. R. Buła, K. Pera (2015): Fractal features of Russian ruble exchange rates. [W:] The world economy transformation: problems and trends. Н.Д. Елецкий (red.). Ростов-на-Дону, Издательский центр ДГТУ.
11. K. Pera, R. Buła (2015): Применение концепции фрактальной размерности для оценки инвестиционного риска на финансовых рынках. [W:] Международный экономический симпозиум-2015. С.А. Белозеров, В.В. Иванов, Д.Н. Колесов (red.). Санкт-Петербург, Скифия-принт.
12. K. Pera, R. Buła, D. Mitrenga (2014): Modele inwestycyjne. Warszawa, C.H.Beck.
13. K. Pera (2013): O skuteczności pomiaru poziomu ryzyka systematycznego mierzonego parametrem beta. [W:] Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. K. Marcinek (red.). Katowice, Wyd. UE.
14. K. Marcinek, K. Pera, P. Tworek, D. Adamek-Hyska, M. Tomecki (2012): Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Katowice, Wyd. UE.
15. K. Pera (2012): Modyfikacje w metodach wyceny opcji finansowych. [W:] The development of financial system of countries of Central and East Europe. O. Druhov, M. Vozniuk, P. Bula, J. Fudaliński (red.). Львів, Institute of Banking National Bank of Ukraine.

16. K. Pera (2012): Opcje walutowe w zabezpieczeniu ryzyka kursowego inwestorów. [W:] The development of financial system of countries of Central and East Europe. O. Druhov, M. Vozniuk, P. Bula, J. Fudaliński (red.). Львів, Institute of Banking National Bank of Ukraine.
17. K. Pera (2011): Metodyczne dylematy opcyjnej wyceny złóż oraz zasobów złóż. [W:] Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem. E. Giszter (red.). Katowice, Kaga-Druk.
18. K. Pera (2010): Kwantyfikacja ryzyka projektu surowcowego w procedurze oceny efektywności. Kraków, Wyd. IGSMiE PAN.
19. K. Marcinek, M. Foltyn-Zarychta, K. Pera, P. Tworek, P. Saługa (2010): Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Katowice, Wyd. UE.
20. K. Pera (2010): The essence and conditions of the banking system stabilization. Analysis of the Polish banking system stability in the postcrisis period. [W:] Банковская система: устойчивость и перспективы развития. К.К. Себеко (red.). Пинск, ПолесГУ.
21. K. Pera (2010): Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Katowice, Wyd. AE.
22. K. Pera (2009): Zdolności antycypacyjne opcji na przykładzie złota i opcji na złoto. [W:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej. aspekty teoretyczne i praktyczne. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
23. K. Pera (2008): Application of WTP and WTA categories in valuation of natural resources. [W:] Economic evaluation and risk analysis of mineral projects. E. J. Sobczyk, J. Kicki (red.). London, Taylor and Francis Group.
24. K. Pera (2007): Использование модели САРМ в процессе управления портфелем финансовых активов. [W:] Устойчивое развитие экономики. Состояние, проблемы и перспективы. Пинск, ПолесГУ.
25. K. Pera (2007): Mierniki wartości przedsiębiorstwa inwestującego. [W:] Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
26. K. Pera (2007): O dwoistości rozumienia metody NPV w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. [W:] Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Kraków, IGSMiE PAN.
27. K. Pera (2007): Szacowanie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wartości opcji - przypadek górnictwa cynku i ołowiu. [W:] Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
28. K. Pera (2005): Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Rynek finansowy: szanse i zagrożenia rozwoju. P. Karpuś, J. Węclawski (red.). Lublin, Wyd. UMCS.
29. K. Pera (2005): Efektywne finansowanie inwestycji proekologicznych przy zastosowaniu rynkowych instrumentów ochrony środowiska. [W:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych. J. Famielec (red.). Kraków, Wyd. AE.
30. K. Pera (2005): O metodycznych podstawach kompleksowej ekonomicznej oceny bezodpadowych technologii produkcji. [W:] Odzysk odpadów - technologie i możliwości. Z. Wzorek (red.). Kraków, Wyd. IGSMiE PAN.
31. K. Pera (2005): Szacowanie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wartości opcji. Analiza przypadku w obszarze górnictwa cynku i ołowiu. [W:] Działalność inwestycyjna a wartość przedsiębiorstwa. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
32. K. Pera (2005): Wartość opcyjna inwestycji ochrony środowiska. [W:] Współczesne kierunki inwestowania: formy i efekty. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.

33. K. Pera (2004): Денежный рынок в Польше - актуальное состояние и перспективы на 2004. [W:] Актуальные аспекты денежно-кредитной политики. Минск, Белорусский Государственный Экономический Университет.
34. K. Pera (2004): Inwestycje ochrony środowiska a wartość przedsiębiorstwa. [W:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. J. Duraj (red.). Płock, Novum.
35. K. Pera (2003): Pomiar wartości przedsiębiorstwa inwestującego. [W:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. J. Duraj (red.). Płock, Novum.
36. K. Pera (2003): Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na warunki rozwoju gospodarki kraju przyjmującego. [W:] Diagnostyka i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
37. K. Pera (2002): Ekonomiczna treść kosztu społecznego pozyskania i wykorzystania pierwotnych nośników energii. [W:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. S. Partycki (red.). Lublin, Wyd. UMCS.
38. K. Pera (2002): Metody oceny racjonalności ekonomicznej inwestycji rzeczowych na podstawie badania energochłonności skumulowanej. [W:] Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. D. Zarzecki (red.). Szczecin, Wyd. US.
39. K. Pera (2001): Inwestowanie w warranty na polskim rynku kapitałowym. [W:] Rozwój rynku finansowego w Polsce. P. Karpuś, J. Węclawski (red.). Lublin, Wyd. UMCS.
40. K. Pera (2001): Niektóre wielokryterialne metody wyboru przedsięwzięcia inwestycyjnego. [W:] Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia. D. Zarzecki (red.). Szczecin, Wyd. US.
41. K. Pera (2000): Kilka uwag o konstruowaniu i wartości poznawczej wskaźników ROA i ROE. [W:] Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw. P. Karpuś, J. Węclawski (red.). Lublin, Wyd. UMCS.
42. K. Pera (2000): Model wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczeń budżetowych i czasowych. [W:] Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
43. K. Pera (2000): O pewnej niekonwencjonalnej metodzie oceny efektywności inwestycji proekologicznych. [W:] Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. K. Dziworska, E. Ostrowska (red.). Gdańsk, Wyd. UG.
44. K. Pera (2000): Optymalizacja decyzji inwestycyjnej w przypadku inwestycji infrastrukturalnych. [W:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. D. Zarzecki (red.). Szczecin, Wyd. US.
45. K. Pera (2000): Wybrane aspekty określania minimalnej stopy zwrotu. [W:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. W. Tarczyński (red.). Szczecin, Wyd. US.
46. K. Pera (1999): O specyficznych cechach dyskonta w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. [W:] Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. Nauk. Śląsk.
47. K. Pera (1998): Źródła finansowania gminnych inwestycji proekologicznych. [W:] Infrastruktura techniczna wsi. Ku integracji europejskiej. R. Michałek, J. Gruszczyński, J. Kwapisz, A. Woźniak (red.). Kraków, Drukpol.
48. K. Pera (1997): Ekologiczne determinanty działalności inwestycyjnej. [W:] Optymalizacja działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
49. K. Pera (1997): Entropijność i termodynamiczne podstawy analizy układu gospodarka - środowisko. [W:] Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Koszalin, Wyd. PK.
50. K. Pera (1994): Ekologiczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej. Katowice, Wyd. AE.

51. K. Pera (1994): O istocie i metodzie określania ekonomiczno-ekologicznej efektywności inwestycji. [W:] Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. H. Henzel (red.). Katowice, Wyd. AE.
52. M. Capiga, L. Leśniewski, K. Pera, W. Zwerdling (1991): Międzynarodowy dorobek metodyczny oceny efektywności ekonomicznej mało- i bezodpadowych technologii produkcji. Katowice, Wyd. AE.
53. M. Capiga, L. Leśniewski, K. Pera, W. Zwerdling (1991): Ocena efektywności ekonomicznej pojedynczych przedsięwzięć techniczno-technologicznych. Katowice, Wyd. AE.
54. M. Capiga, L. Leśniewski, K. Pera (1991): Ocena ekonomiczno-ekologiczna technologii bezodpadowych. Katowice, Wyd. AE.
55. K. Pera (1991): Rola technologii bezodpadowych w zachowaniu równowagi układu ekologiczno-gospodarczego. [W:] Podstawy metodologiczne oceny ekonomiczno-ekologicznej mało- i bezodpadowych technologii produkcji. L. Leśniewski (red.). Katowice, Wyd. AE.
56. H. Buk, M. Capiga, H. Henzel, L. Leśniewski, K. Pera (1990): Metodyka oceny efektywności ekonomicznej technologii przemysłowych z punktu widzenia ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem technologii małodopadowych. Katowice, Wyd. AE.
57. H. Buk, M. Capiga, H. Henzel, L. Leśniewski, K. Pera, B. Woźniakowski, W. Zwerdling (1988): Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć związanych z wdrażaniem technologii mało- i bezodpadowych w wybranych branżach. Katowice, Wyd. AE.
58. H. Buk, M. Capiga, H. Henzel, L. Leśniewski, K. Pera, B. Woźniakowski, W. Zwerdling (1985): Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć technicznych zmniejszających odpadowość produkcji. Katowice, Wyd. AE.